

Cetatea Chilia în lumina a două izvoare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea

M. cor. dr. hab. Mariana ȘLAPAC,
Institutul Patrimoniului Cultural

Cetatea medievală a Chiliei, astăzi inexistentă, era compusă din citadela de piatră atribuită genovezilor, centura exterioară de zid, ridicată sub Ștefan cel Mare în 1479, și întărirea bastionară otomană, edificată la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

În articol sunt examinate două documente referitoare la cetatea Chilia, descoperite de autor în Arhiva Militară-Istorică de Stat a Rusiei din orașul Moscova. Primul document reprezintă un plan nedatat al fortificației bastionare otomane întocmit, cel mai probabil, de inginerul francez François Kauffer în anii 1795–1797. Pe desen sunt indicate în limba turco-osmană denumirile bastioanelor (Bastionul Agalei, Bastionul Pașei, Bastionul Unical/Neobișnuit), porților (Poarta de piatră, Poarta cu hersă, Poarta dinspre apă, Poarta Agalei), construcțiilor de zid (moscheea sultanului Bayezid, baia de tip *hammam*, postul de strajă, arsenalul, cazarma ienicerilor, cazarma armurierilor, corpul de gospodărie, beciul, hambarul, depozitul de muniții), mahalalelor ș.a. Cel de-al doilea document, de asemenea nedatat, a fost realizat de inginerii ruși, cel mai probabil, în anul 1770, atunci când trupele general-porucicului Nicolai Repnin au ocupat orașul și cetatea Chilia. Documentul prezintă patru vederi ale cetății de piatră, construită sub moldoveni. Izvorul iconografic oferă informații despre planimetria turnurilor (de plan rectangular, hexagonal, octogonal și complex), volumetria acestora (prismatice cu patru, șase și opt fețe, cilindrice, cu rezalit, cu nivelul superior în consolă, cu coronament-turnuleț), forma acoperișurilor (piramidale în patru, șase și opt fețe, conice, în două sau patru pante cu coamă), forma merloanelor (rectangulare simple, rectangulare cu terminația în două pante plasată transversal sau longitudinal), forma deschiderilor pentru tragere (pătrate, dreptunghiulare, de tip *fenta*), forma acceselor (dreptunghiular, terminat în arc în plin cintru în partea superioară) ș.a.